

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA DO TRABALHO NA PREVENÇÃO DE (LER) LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO NA BURSITE DE OMBRO NO AMBIENTE DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

[Ciências da Saúde](#), [Educação Física](#), [Engenharia de Produção](#), [Saúde Coletiva](#), Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10156546

Lorrana Gomes da Silva¹

Rosileide Alves Livramento²

RESUMO

Introdução: A assistência fisioterapêutica na reabilitação do trabalhador com a patologia Bursite com o agravante da LER possui o propósito de melhorar a saúde e bem estar e, conseqüentemente na qualidade de vida do paciente. É atuante na prevenção, na promoção e reabilitação física, motora e funcional proporcionando a qualidade de vida.

Objetivos: analisar a atuação preventiva de fisioterapia na incidência de (LER) Lesão por Esforço Repetitivo nos casos de bursite em colaboradores ativos da produção industrial. **Material e Métodos:** uma pesquisa que foi realizada sob procedimentos metodológicos bibliográficos possuindo dados qualitativos, descritivos e explicativos que norteiam a temática em questão. **Resultados e Discussão:** A patologia da Bursite com o

agravante LER que, por ventura, possam vir ocorrer ao longo da realização da jornada de trabalho e, para isso, o profissional tendencia a realização de atuações técnicas e operacionais direcionados aos contextos físicos, motores, cognitivos e musculares, e, conseqüentemente, promover a reabilitação da saúde e bem estar do trabalhador e, desse modo, realizar com satisfação o seu trabalho na produção industrial. **Conclusão:** É relevante intervenção, a priori, com atuações preventivas por meio de ações socioeducativas promovendo conscientização, assim como, com atuações de promoção e reabilitação do paciente com a patologia de Bursite e com o agravante LER minimizando sintomas, mobilidade das articulações, elevando hábitos mais saudáveis de corpo e mente do trabalhador.

Palavras-Chave: Fisioterapia Funcional – Bursite e LER – Disfunções Motoras.

ABSTRACT

Introduction: Physiotherapeutic assistance in the rehabilitation of workers with the pathology Bursitis with the aggravation of RSI has the purpose of improving the health and well-being and, consequently, the patient's quality of life. It is active in prevention, promotion and physical, motor and functional rehabilitation, providing quality of life. **Objectives:** to analyze the preventive action of physiotherapy in the incidence of (RSI) Repetitive Strain Injury in cases of bursitis in active employees in industrial production. **Material and Methods:** a research that was carried out using bibliographic methodological procedures with qualitative, descriptive and explanatory data that guide the theme in question. **Results and Discussion:** The pathology of Bursitis with the aggravating RSI that, by chance, may occur throughout the working day and, for this, the professional tends to carry out technical and operational actions aimed at the physical, motor, cognitive and muscular, and, consequently, promote the rehabilitation of the worker's health and well-being and, thus, perform their work in industrial production with satisfaction. **Conclusion:**

Intervention is relevant, a priori, with preventive actions through socio-educational actions promoting awareness, as well as with actions to promote and rehabilitate the patient with the pathology of Bursitis and with the aggravating RSI, minimizing symptoms, joint mobility, improving habits healthier body and mind of the worker.

Keywords: Functional Physiotherapy – Bursitis and RSI – Motor Dysfunctions

1. INTRODUÇÃO

A bursite é entendida como inflamação dolorosa da Bursa sendo causado por traumas e movimentos em excesso, assim como, más posturas, posição de membros forçados e, dentre outros que, por sua vez, incide na inflamação da Bursa subacromial, nesse sentido, Farias, et al (2022) afirma que “a bursite apresenta fase aguda e possível reabilitação, no qual, os músculos do ombro acabam por limitar-se entre o tubérculo maior, a cabeça do úmero e o acrômio” e, assim, com a incidência do atrito eleva-se as rotações internas do ombro elevando a inflamação propiciando no impacto e gerando maiores inflamações na Bursa subacromial e dores.

Entretanto, ao ressaltar que, a bursite possui como sintoma maior o desconforto e dores locais pulsantes no ombro piorando em dias frios ao realizar algum movimento, no que se refere ao tratamento, a bursite pode ser tratada por meio de medicações analgésicas, aplicações de compressas, com a realização de imobilização e agentes anti-inflamatórias. Entretanto, podemos ainda observar a realização de exercícios fisioterapêuticos que ampliem a recuperação articular dos movimentos, seguindo, com o estiramento que permite o restabelecimento da mobilidade perdida, assim como, exercícios isométricos. (CARDOSO, et al, 2018, p.32).

Esse contexto situado no ambiente de trabalho industrial dar-se pela realização das atividades e capacidades funcionais e, com isso, gera desgaste do sistema musculoesquelético ocasionando diversas patologias

como bursite, LER e, até mesmo, distúrbios osteomusculares o que, contemporaneamente, observa-se elevada incidência no campo industrial devido a intensidade produtiva, posicionamentos errôneos, dentre outras causas quanto a postura e hábitos na realização das atividades que influenciam na saúde do trabalhador (MENDES e LANCMAN, 2020, p.26).

Afirma-se assim que, as patologias de trabalho repercutem negativamente ao trabalhador ocasionando na redução da força de trabalho e custos de produção e com a realização constante de movimentos, posicionamentos errôneos, dentre outros, associação a incidência de maiores períodos de descanso, aos fatores físicos e biomecânicos e que, podem resultar, em outras novas doenças osteomusculares e Lesões por esforço repetitivo que, geralmente, acometem diante dos membros superiores, cintura escapular caracterizadas por grandes desconfortos, adormecimentos, fraqueza muscular, dores intermitentes e advindo combinando com outros fatores que influenciam negativamente nesse contexto (PINTO, 2017, p.26).

Geralmente, a bursite é ocasionada pela LER permitindo padecimento do ombro causando a busca por tratamentos e maiores cuidados devido a perda funcional do ombro afetado, sendo, nesse momento, necessário a inserção do profissional de fisioterapia para que possibilite tratamento e, conseqüentemente a reabilitação do colaborador institucional por meio de uso de técnicas e métodos mais específicos juntamente com indicações medicamentosas eficazes para a recuperação do paciente (SANJALA, 2019, p.02)

2. JUSTIFICATIVA

O estudo se justificou mediante a busca de conhecimento acerca da atuação preventiva de fisioterapia na incidência de (LER) Lesão por Esforço Repetitivo nos casos de bursite em colaboradores ativos da produção industrial realizando análises e interpretação de dados obtendo os resultados e discussões voltada para a reabilitação de pacientes com

patologia de Bursite com agravante LER, para que, dessa forma, possa compreender a importância da fisioterapia no trabalho atuante na produção industrial.

3. OBJETIVO

OBJETIVO GERAL:

O objetivo deste trabalho é analisar a eficácia da intervenção da fisioterapia do trabalho na prevenção e tratamento de Lesões por Esforço Repetitivo (LER) e bursite de ombro em trabalhadores do ambiente de produção industrial, visando contribuir para a promoção da saúde e qualidade de vida desses profissionais.

4. METODOLOGIA

O estudo se realizou baseado no levantamento bibliográfico possuindo dados qualitativos e descritivos por meio de pesquisas científicas em bases de dados eletrônicas entre o período 20.07.2023 até 30.09.2023 tendo como base de dados os termos Fisioterapia Funcional – Bursite e LER – Disfunções Motoras sob referencial e, nesse sentido, exemplificar mais adequadamente a seleção das fundamentações no estudo bibliográfico é apresentado no fluxograma a seguir:

Conforme já abordado, o estudo identificou os estudos pré-selecionados e selecionados, dos quais, contribuiu na análise e obtenção dos resultados, em seguida, foram realizados sínteses e estudos científicos para análise e interpretação dos resultados a respeito do tema e, por fim, apresentou a revisão do conhecimento adquirido com a pesquisa científica sobre o tema.

Na finalização das fundamentações foram apresentadas as relevâncias específicas dos aspectos e fatores internos e externos do tema e das condições do cérebro, no qual, mostra contextos relacionados entre si, mediante Cardoso et al (2018); Medeiros e Segatto (2019); Metzker (2018); Noffs (2020); Rossafa e Bugni (2020); Sales et al (2022); Mendes e Lancman (2020), dentre outros.

Os estudos selecionados, foram encontrados diante de sites científicos de faculdades e universidades, eventos científicos, assim como, bases de dados diante da PubMed (National Library of Medicine), SciELO (Scientific Electronic Library Online), Lilacs, PEDro e Periódicos CAPES. Ao todo foram encontrados 30 estudos e pesquisas acerca do tema e assuntos

relacionados diretamente com o tema desse referido estudo na coleta de dados.

Mediante o total encontrado foram excluídos, por meio dos critérios, um total de 25 referenciais selecionados, no qual, 13 foram revistas científicas, 08 apostilas e 04 livros, no que se refere aos estudos excluídos, totalizaram 10 referenciais excluídos entre duplicatas e alguns requisito não atendido frente ao objetivo de estudo, entretanto, para a análise desse estudo, foram selecionados 25 (vinte e cinco) referenciais que cumpriram os critérios de inclusão e exclusão, dos quais, foram aplicados na análise metodológica dos dados.

O estudo realizado por meio de livros, artigos, periódicos e, demais escritos científicos a respeito do tema, dos quais, na revisão integrativa do estudo, a pergunta norteadora do tema buscou a amostragem acerca da Fisioterapia do trabalho em casos de LER e Bursite, como também, a realização da análise crítica a respeito das reflexões científicas selecionadas para o estudo e, por fim, a compreensão integrativa de estudo, deu-se diante da discussão dos resultados ao abordar as principais concepções e reflexões a respeito da centralidade do assunto.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No quadro 1 estão demonstrados 10 estudos incluídos nessa revisão de literatura sobre o referido tema, apresentando os seguintes itens: ano de publicação, autor, tema, base de dados e resultados, conforme tabela abaixo:

A N O	AU TO R	Título	BA SE DE DA DO S	Principais Resultados
----------------------	------------------------	---------------	---	------------------------------

2 01 7	Pin to	Fisioterapia na Saúde do Trabalhador	Lila cs	Prevenir agravos, impactos e doenças ocorridas no ambiente de trabalho e promovendo e reabilitando a saúde e bem estar do trabalhador nas condições físico, motor e funcional
2 01 8	Bra sil	Cadernos de Atenção Básica: Saúde do Trabalhador.	Sci elo	Promove a saúde e Bem estar, a Saúde e QV do Trabalhador
2 01 8	Car dos o, et al	Associação do Diagnóstico Clínico com a Situação Ocupacional de Usuários de um Serviço de Fisioterapia.	Pu bM ed	Impactos nas condições físicas, motoras e funcionais neurológicas.
2 01 9	San jala	Proposta de reabilitação da bursite de ombro em atletas de volleyball.	Ca pes	A prática facilita as condições e os meios para que todo o afetado adquira Reabilitação da bursite de ombro com conhecimentos sobre prevenção, reabilitação e manter de sua condição física em seu processo saúde- enfermidade e em sua vida ativa no desporto e na sociedade.
2	Pes	Benefícios da Fisioterapia	Pu	O tratamento com cinesioterapia e crioterapia tem apresentado resultados satisfatórios restabelecendo a autonomia funcional de maneira

020	tan a, et al	nas Lesões do Manguito Rotador: Revisão de Literatura.	bM ed	conservadora, no qual, a fisioterapia promove o equilíbrio na força muscular diminuindo impacto buscando evitar intervenção cirúrgica, sintomas e proporcionando melhor qualidade de vida.
2020	Ros safa e Bu gni	Importância do Profissional de Fisioterapia na Equipe de Estratégia da Saúde da Família.	Pu bM ed	É relevante diante de ações de reabilitação de patologias voltadas as condições físicas, motoras, neurológicas, cognitivas e funcionais do usuário.
2020	Me nde s e Lan cm an	Reabilitação de Pacientes com LER/DORT: Contribuições da Fisioterapia em Grupo.	Sci elo	É perceptível a melhora da saúde frente ao tratamento da LER com intervenções fisioterapêuticas e, desse modo, poder assegurar o retorno ao trabalho.
2020	Nof fs	Bursite: Como Tratar a Dor no Ombro?	Sci elo	O ombro possui músculos, tendões, articulações, bursas, ligamentos e, demais componentes que proporciona os movimentos e, no caso, de bursite acabam por apresentar dores, inflamações, desconfortos, dentre outros.

2021	Souza, et al	A Fisioterapia no Cuidado com a Saúde do Trabalhador.	PubMed	Possui papel diante da realização das ações ergonômicas contribuindo para uma consciência corporal e saúde do trabalhador
2022	Farias, et al	Saúde do Trabalhador: Intervenções Fisioterapêuticas nos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.	SciELO	Apresentam intervenção dependendo dos fatores de risco no ambiente de trabalho e, desse modo, é possibilitado o planejamento do tratamento fisioterapêutico com os funcionários da empresa.

Quadro 01 – Síntese dos Estudos Seleccionados

Conforme Farias, et al, (2022, p.47) as intervenções fisioterapêuticas podem ser planejadas dependendo dos fatores de riscos no ambiente de trabalho e desse modo o tratamento fisioterapêutico pode ser feito com os funcionários da empresa.

Brasil (2018, p.51) ressalta que, “a busca pela promoção da saúde, bem estar e qualidade de vida do trabalhador é de grande importância e fundamental necessidades para com a sociedade, nos quais, percebe-se grandes desafios na saúde pública”.

Souza, et al (2021, p.73) complementa que, “o profissional é indispensável no ambiente de trabalho a fim de desenvolver atividades laborais buscando a melhora do tempo de trabalho e qualidade de vida e bem

estar no ambiente de trabalho” e, desse modo, entende-se por Pinto (2017, p.25) que, “é um profissional que colabora na prevenção dos agravos, nos impactos e na disseminação de informações de prevenção, promoção e reabilitação da saúde e qualidade de vida no trabalho proporcionados pela conscientização do cuidado e da humanização laboral”.

Conforme Cardoso et al, (2018, p.22) a saúde do trabalhador incide grandes desafios na saúde pública e nas empresas dos quais ocasiona impactos em diversos fatores e aspectos correlacionados ao ser cidadão e trabalhador.

No que confere a patologia da Bursite, Noffs (2020, p.10) define como “condição dolorosa que afeta as bursas que amortecem os ossos, tendões e músculos e, essas bursas, são inflamadas tendo locais mais comuns o ombro, cotovelo e quadril, assim como, joelho, calcanhar e no glúteo” e, quando incide essa dor, é advindo de movimentos repetitivos e, nos ombros, essa dor é chamada de síndrome do manguito rotador.

A prática da fisioterapia em patologias como Bursite com agravos de LER é entendido conforme Mendes e Lancman (2020, p.41) “atuações com recursos analgésicos associados com técnica de cinesioterapia a fim de proporcionar a redução do edema e da inflamação, condições circulatórias, relaxamento muscular e potencializando a capacidade funcional” restabelecendo até mesmo como processo de caráter social, uma vez que, conforme Cardoso, et al (2018, p.37) “promove não somente alívio dos sintomas como da confiança na capacidade funcional”.

A prevenção de agravos pode ser delineada por intervenções que envolvem a análise biomecânica, bem como a gestão e organização do labor. Alterações nos dispositivos e mobiliário, bem como correções de posturas inadequadas, são medidas passíveis de implementação. Adicionalmente, o aquecimento e o alongamento se apresentam como recursos benéficos para aprimorar o estado musculoesquelético. O colaborador deve participar ativamente na regulação do ritmo laboral. A

alternância de atividades se revela uma estratégia eficaz para evitar a prolongada execução de tarefas mais exigentes. Recomenda-se a redução da carga manual e a minimização de vibrações excessivas, assim como a limitação da exposição prolongada ao frio e/ou ruído exacerbado. Na ausência de neutralização dos riscos ergonômicos mediante outras medidas, a implementação de pausas para recuperação se configura como uma abordagem adicional, visando ao repouso das estruturas osteomusculares, como método preventivo contra as LER (ROCHA, 2021 p 4.).

E, nesse contexto, finda-se a prática profissional do fisioterapeuta sob o objetivo de melhorar o equilíbrio muscular dispondo de técnicas eletrotermoterapêuticas e com cinesioterapêuticas permitindo, desse modo, a diminuição da inflamação articular sendo um tratamento dado por fases, no qual, priorize o tratamento do impacto no ombro, atenuando os sintomas algícos, recuperando o movimento articular, modulando o padrão cinético escapular e preservando a função articular glenoumeral e do manguito rotador e, desse modo, evitando o progresso da patologia no colaborador (CARDOSO, et al, 2018, p.34).

Enquanto que, Pestana, et al (2020, p.23) afirmar que, “a fisioterapia promove o equilíbrio na força muscular diminuindo impacto buscando evitar intervenção cirúrgica, sintomas e proporcionando melhor qualidade de vida”, ou seja, no entendimento de Rossafa e Bugni (2020) promove alívio de dor, relaxamento muscular, aumento do espaço articular e ganho de força muscular e, desse modo, melhorando na diminuição dos sintomas e do processo inflamatório com recursos com cinesioterapia, termoterapia, dentre outros que, possam proporcionar a reabilitação do paciente.

Desse modo, a saúde do trabalhador possui como objeto as relações de produção e consumo e, conseqüentemente, o processo de saúde e doença frente aos trabalhadores da empresa, uma vez que, conforme Ministério da Saúde (2018, p.23) “o trabalhador é considerado como parte

integrante e fundamental na instituição e, desse modo, o ambiente de trabalho torna-se como o espaço de resistência dos trabalhadores que determinam a qualidade de vida” o que requisita a buscar maiores informações às atuações no processo produtivo garantindo a atenção integral à saúde do trabalhador.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo foi de grande relevância diante dos resultados o profissional busca a saúde e bem estar do trabalhador por meio de atuações de prevenção, promoção e reabilitação dos trabalhadores que se encontram com as patologias e, prevenindo maiores incidências de outras doenças e agravos. As intervenções do fisioterapeuta são contínuas mediante as ações preventivas, assim como, a médio e longo prazo diante das enfermidades identificadas no trabalho sob a função de proporcionar o bem estar físico, motor, funcional, cognitivo e muscular e, de forma, direta promove o funcionamento e desenvolvimento do processo produtivo da empresa.

A importância do fisioterapeuta com pacientes de bursite e LER busca melhorar adaptações das condições laborais dos colaboradores considerando as condições psicofisiológicas dos trabalhadores. A fisioterapia em casos de Bursite juntamente com LER busca reestabelecer a autonomia funcional sob atuações conservadoras e evitando a necessidade de possíveis cirurgias por meio de técnicas que minimizem dores e realizando com os pacientes, atividades físicas com o intuito de elevar a capacidade funcional e melhora de movimentos do corpo, amenizando e erradicando os sintomas de desconforto, dos musculoesquelética e absenteísmo a fim de aprimorar o condicionamento do corpo e mente.

REFERENCIAS

BRASIL; Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Cadernos de Atenção Básica: Saúde do**

Trabalhador. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CZERESNIA, D. **O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção.** CZERESNIA, D.; FREITAS, C. M. (orgs.) Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2017. p. 39-53.

FARIAS, R. R. S.; et al., **Saúde do Trabalhador: Intervenções Fisioterapêuticas nos Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho.** Research, Society and Development. Piauí: RSD, 2022. Acesso no dia 08.10.2023 disponível

<http://104.207.146.252:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/126/A%20import%C3%A2ncia%20da%20fisioterapia%20na%20sa%C3%BAde%20do%20trabalhador%20com%20LERDORT.pdf?sequence=1>

FLEURY, S. M. & OUVENEY, A. M. **Gestão em redes: a estratégia de regionalização da política de saúde.** Rio de Janeiro: FGV, 2019.

FURASTÉ, Pedro Augusto. **Normas Técnicas para o Trabalho Científico.** 14. ed. Porto Alegre: Saraiva, 2017.

GIL, Antônio Carlos. **Técnicas de pesquisa em Economia e elaboração de Monografias.** São Paulo: Atlas, 2019.

LA FALCE, J. L.; et al, **Produtividade e Inovação: Reflexão Teórica no Cenário Industrial.** Revista Gestão e Regionalidade. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul: UMSCS, 2016.

Acesso no dia 08.10.2023 disponível

<https://www.redalyc.org/pdf/1334/133448303011.pdf>

MAIA, F. E. da S.; et al., **A Importância da Inclusão do Profissional Fisioterapeuta na Atenção Básica de Saúde.** Rev. Fac. Ciênc. Médica.

Sorocaba: RFCM, 2017. Acesso no dia 25.09.2023 disponível

[https://www.google.com.br/url?](https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&ua)

[sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&ua](https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&ua)

ct=8&ved=0CDcQw7AJahcKEwiQ8s_phMqBAxUAAAAAHQAAAAAQAw&url=http%3A%2F%2Ftelessaude.saude.ba.gov.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2F5.-2011-de-Souza-Atuacao-da-Fisioterapia-na-Hanseniose-no-Brasil.pdf&psig=AOvVaw2tFL_TxtOqHmbmKvJ1ICPO&ust=1695877435192530&opi=89978449

MEDEIROS; U. V.; SEGATTO, G. G., **Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteo musculares (Dort) em Dentistas**. Revista Brasileira de Odontologia. Rio de Janeiro: RBO, 2019. Acesso no dia 14.10.2023 disponível <http://revodonto.bvsalud.org/pdf/rbo/v69n1/a12v69n1.pdf>

MENDES, F. L.; LANCMAN, S., **Reabilitação de Pacientes com LER/DORT: Contribuições da Fisioterapia em Grupo**. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo: RBSO, 2020. Acesso no dia 11.10.2023 disponível <https://www.scielo.br/j/rbso/a/qv3xm3bfWsPYyCcxkhZbsFnc/?format=pdf&lang=pt>

METZKER, C. A. B., **Tratamento Conservador na Síndrome do Impacto no Ombro**. Revista Fisioterapia e Movimento. Curitiba: RFM, 2018. Acesso no dia 10.10.2023 disponível <https://www.scielo.br/j/fm/a/JhCV69jvtGnwMQMrXFyrsZs/?format=pdf&lang=pt>

NASCIMENTO, S. P. do; CAMARA, M. R. G da., **Diferenças na produção e produtividade da indústria entre as regiões e setores no estado do Paraná**. Revista Brasileira Eco. de Emp. Universidade Estadual de Londrina. Londrina: RBEE, 2018. Acesso no dia 08.10.2023 disponível <https://portalrevistas.ucb.br/index.php/rbee/article/view/4246/3552>

NOFFS, G., **Bursite: Como Tratar a Dor no Ombro?** Hosp. Israelita Albert Einstein. Dr. Ortopedista Especialista. São Paulo, 2020. Acesso no dia 10.10.2023 disponível <http://www.ombroecotovelosp.com/wp-content/uploads/2020/10/E-book-Bursite-Guilherme.pdf>

PESTANA, V. S. B.; et al., **Benefícios da Fisioterapia nas Lesões do Manguito Rotador: Revisão de Literatura**. Centro Universitário Católico Salesiano. Araçatuba/SP, 2020. Acesso no dia 08.10.2023 disponível <https://fisiosale.com.br/wp/wp-content/uploads/2019/02/Benef%C3%ADcios-da-fisioterapia-nas-les%C3%B5es-do-manguito-rotador-revis%C3%A3o-de-literatura.pdf>

PINTO. S. N., **Fisioterapia na Saúde do Trabalhador**. – Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A.,2017. Acesso no dia 08.10.2023 disponível http://cm- kls-content.s3.amazonaws.com/201702/INTERATIVAS_2_0/FISIOTERAPIA_NA_SAUDE_DO_TRABALHADOR/U1/LIVRO_UNICO.pdf

ROCHA, M. V. Q., **LER e DORT: Trabalho não Pode Causar Dor**. Instituto Federal do Espírito Santo. CASS – Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor. Espírito Santo: IFES, 2021. Acesso no dia 14.10.2023 disponível <https://prodi.ifes.edu.br/images/stories/ler-dort-marco2021.pdf>

ROSSAFA, A.; BUGNI, R. P.; **Importância do Profissional de Fisioterapia na Equipe de Estratégia da Saúde da Família**. Revista Internacional de Debates da Administração Pública. Osasco – SP: UNIFESP/ RIDAP, 2020. Acesso no dia 25.09.2023 disponível https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQw7AJahcKEwiYxtPah8qBAXUAAAAAHQAAAAAQAw&url=https%3A%2F%2Fperiodicos.unifesp.br%2Findex.php%2FRIDAP%2Farticle%2Fdownload%2F1257%2Fpdf_14%2F8394&psig=AOvVaw2tFL_TxtOqHmbmKvJlICPO&ust=1695877435192530&opi=89978449

SALDANHA, J. H. S; et al, **Fundamentos da Vigilância em Saúde do Trabalhador**. Curso de Atualização para Análise de Situação de Saúde do Trabalhador – ASST aplicada aos serviços de saúde. Ministério da Saúde, Universidade Federal da Bahia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Acesso

no dia 08.10.2023 disponível

https://sat.ufba.br/sites/sat.ufba.br/files/asst_modulo_1_-_fundamentos_da_vigilancia_em_saude_do_trabalhador_0.pdf

SALES, E. M. P.; et al, **A Prática do Fisioterapeuta Intensivista e Equipe Multiprofissional**. Revista Científica da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo M. Martins Rodrigues. 16.vol. n.02. Fortaleza: Cadernos/ESP-CE, 2022. Acesso no dia 25.09.2023 disponível

<https://cadernos.esp.ce.gov.br/index.php/cadernos/article/view/759/340>

SANJALA; F. T., **Proposta de Reabilitação da Bursite de Ombro em Atletas de Volleyball**. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma. Angola: RNPS, 2019. Acesso no dia 25.10.2023 disponível <https://blogfisioterapia.com.br/bursite-de-ombro/>

SANTOS; Y. M. A., **Segurança, Meio Ambiente ea Saúde**. Universidade Federal de Santa Maria para a Rede e-Tec Brasil. Recife: UFSM, 2016. Acesso no dia 08.10.2023 disponível

https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/413/2018/12/arte_seguranca.pdf

SILVA, L. P. dos S.; **Os Benefícios da Fisioterapia nas Doenças Osteomusculares Associadas ao Trabalho**. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. Ariquemes: FAEMA, 2019. Acesso no dia 25.09.2023 disponível

<https://repositorio.unifaema.edu.br/bitstream/123456789/2453/1/759-Texto%20do%20artigo-2544-1-10-20190805.pdf>

SILVA, R. M. S.; VIANA, J. E. **Atuação do Fisioterapeuta do Trabalho na Prevenção e Qualidade de Vida do Trabalhador: Revisão Bibliográfica**. Brazilian Journal of Health Review. Curitiba: BJHR, 2021. Acesso no dia 08.10.2023 disponível

<https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/40066/pdf>

SOUZA, W. N.; et al, **A Fisioterapia no Cuidado com a Saúde do Trabalhador**. Paripiranga-BA: UniAGES, 2021. Acesso no dia 08.10.2023 disponível

<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/13534/1/A%20Fisio%20na%20Sa%C3%BAde%20do%20Trabalhador.pdf>

1 Acadêmica do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

2 Professor orientador curso de Fisioterapia do Centro Universitário Fametro.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de

revisores

também!